

Autor Principal

Nombres: Alexandro

Apellidos: Lanazca Cardenas

Correo electrónico institucional: 76464849@continental.edu.pe

Afiliación (Institución a la que pertenece):Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Continental, Huancayo, Perú

Dirección de Institución, incluyendo ciudad y país: Av. San Carlos 1980, Huancayo, Perú

Teléfono: 933792295

ORCID: 0009-0005-3539-6097

Coautor

Nombres: Nancy

Apellidos: Egas Surichaqui

Correo electrónico institucional: 19988780@continental.edu.pe

Afiliación (Institución a la que pertenece):Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Continental, Huancayo, Perú

Dirección de Institución, incluyendo ciudad y país: Av. San Carlos 1980, Huancayo, Perú

Teléfono: 990257525

ORCID: 0009-0005-3479-6063

Hydraulic Evaluation and Geometric Optimization of an Irrigation Canal in the Chilca Reach of the Mantaro River Using HEC-RAS Modeling

Evaluación hidráulica y optimización geométrica de un canal de riego en el tramo Chilca del río Mantaro mediante modelación HEC-RAS

Nancy Egas Surichaqui¹, Alexandro Lanazca Cárdenas¹

Escuela Profesional de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, Huancayo, Perú.

ABSTRACT

Irrigation canals are fundamental infrastructures for agricultural development; however, inadequate hydraulic capacity can increase the risk of flooding, erosion, sedimentation, and operational inefficiencies. This study evaluated the hydraulic performance of an irrigation canal located in the Chilca reach of the Mantaro River and proposed a geometric optimization based on hydraulic modeling using HEC-RAS. The research followed a quantitative approach, with an applied, descriptive-explanatory, and non-experimental design. Four hydraulic scenarios were simulated, corresponding to normal irrigation flow (65 m³/s) and extraordinary flows associated with return periods Q₁₀ (200 m³/s), Q₅₀ (400 m³/s), and Q₁₀₀ (800 m³/s). The results showed that the existing canal geometry was insufficient to safely convey high discharges, producing average water depths of 1.60 m, 2.30 m, and 3.40 m, respectively. Critical sectors susceptible to erosion, sedimentation, and overtopping were identified. The proposed optimization consisted of increasing the channel bottom width from 2.5 m to 3.0 m, modifying side slopes from 1:1 to 1.5:1, and incorporating a lining that reduced Manning's roughness coefficient from 0.020 to 0.015. Hydraulic simulations demonstrated reductions in water depth between 15 % and 25 %, a decrease in maximum velocity from 6.8 m/s to 5.9 m/s, and stabilization of flow conditions within a subcritical regime. The optimized design significantly improved hydraulic performance, reducing erosion and flooding risks while increasing system resilience under extreme flow conditions.

Keywords: HEC-RAS, hydraulic modeling, irrigation canal, flood risk, geometric optimization, Mantaro River.

RESUMEN

Los canales de riego constituyen infraestructuras esenciales para el desarrollo agrícola y la gestión eficiente de los recursos hídricos. No obstante, una capacidad hidráulica insuficiente puede generar problemas de inundación, erosión, sedimentación y pérdida de eficiencia operativa. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar hidráulicamente un canal de riego ubicado en el tramo Chilca del río Mantaro y proponer una optimización geométrica mediante modelación hidráulica utilizando el software HEC-RAS. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, nivel descriptivo-explicativo y diseño no experimental. Se analizaron cuatro escenarios hidráulicos correspondientes al caudal de operación normal (65 m³/s) y a caudales extraordinarios asociados a períodos de retorno Q₁₀ (200 m³/s), Q₅₀ (400 m³/s) y Q₁₀₀ (800 m³/s). Los resultados evidenciaron que la geometría actual del canal presenta limitaciones para conducir de manera segura caudales elevados, registrándose tirantes promedio de 1.60 m, 2.30 m y 3.40 m para los escenarios Q₁₀, Q₅₀ y Q₁₀₀, respectivamente. Asimismo, se identificaron sectores críticos con alta susceptibilidad a procesos de erosión, sedimentación y desbordamiento. Como alternativa de mejora, se propuso ampliar la base del canal de 2.5 m a 3.0 m, modificar los taludes de 1:1 a 1.5:1 e incorporar revestimiento hidráulico, reduciendo el coeficiente de rugosidad de Manning de 0.020 a 0.015. La simulación de la sección optimizada mostró

reducciones del tirante entre 15 % y 25 %, disminución de la velocidad máxima de 6.8 m/s a 5.9 m/s y estabilidad del flujo en régimen subcrítico, mejorando significativamente el desempeño hidráulico del canal.

Palabras clave: HEC-RAS, modelación hidráulica, canal de riego, riesgo de inundación, optimización geométrica, río Mantaro.

I. INTRODUCCIÓN

La gestión eficiente de los recursos hídricos constituye uno de los principales desafíos para garantizar la sostenibilidad de los sistemas agrícolas y la seguridad hídrica de las poblaciones. En regiones andinas como la cuenca del río Mantaro, los canales de riego representan infraestructuras estratégicas debido a su contribución directa al abastecimiento de agua para actividades agrícolas y al desarrollo económico local.

En los últimos años, el incremento de eventos hidrometeorológicos extremos asociado a la variabilidad climática ha generado mayores exigencias sobre la infraestructura hidráulica existente. Diversos estudios han demostrado que muchos canales fueron diseñados bajo condiciones hidrológicas diferentes a las actuales, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a procesos de inundación, erosión y sedimentación.

El tramo Chilca del río Mantaro presenta problemas recurrentes asociados a la limitada capacidad hidráulica de su canal de riego, evidenciándose pérdidas de borde libre, erosión lateral y acumulación de sedimentos. Estas condiciones afectan la eficiencia del sistema y aumentan el riesgo de desbordamientos que pueden comprometer áreas agrícolas e infraestructura adyacente.

La modelación hidráulica mediante HEC-RAS constituye una herramienta ampliamente utilizada para analizar el comportamiento de flujos en canales abiertos y evaluar alternativas de optimización hidráulica. Su aplicación permite simular distintos escenarios de caudal y cuantificar el efecto de modificaciones geométricas antes de su implementación física.

Por ello, el objetivo de la presente investigación fue evaluar hidráulicamente el canal de riego del tramo Chilca del río Mantaro y diseñar una propuesta de optimización geométrica que permita incrementar la capacidad de conducción, reducir el riesgo de desbordamiento y mejorar la estabilidad hidráulica del sistema.

II. ANTECEDENTES

Diversas investigaciones internacionales han demostrado la utilidad de la modelación hidráulica para evaluar riesgos asociados a inundaciones y optimizar sistemas hidráulicos.

Sharma y Regonda desarrollaron modelos bidimensionales de inundación mediante HEC-RAS en la cuenca del río Godavari, evidenciando la capacidad de estas herramientas para representar escenarios complejos de propagación hidráulica.

Contreras y Escarriaza analizaron el efecto de diferentes concentraciones de sedimentos sobre la propagación de inundaciones en cuencas andinas, demostrando que la sedimentación modifica significativamente la respuesta hidráulica del sistema.

Wang et al. propusieron modelos acoplados para simulación de inundaciones urbanas mediante herramientas numéricas avanzadas, obteniendo mejoras sustanciales en la precisión de las predicciones hidráulicas.

A nivel nacional, Yabar Ruiz aplicó modelación hidrológica e hidráulica para determinar zonas de riesgo por inundación en el río Huallaga. Asimismo, Orellana Cabello utilizó HEC-HMS y HEC-RAS para el análisis de inundaciones en la ciudad de Piura, mientras que Luján Gutiérrez modeló hidráulicamente el río Ucumayo para identificar zonas vulnerables a inundaciones.

Estos antecedentes evidencian la importancia de emplear herramientas de simulación hidráulica para la toma de decisiones relacionadas con el diseño, evaluación y optimización de infraestructura hidráulica.

III. METODOLOGÍA

3.1 Área de estudio

La investigación se desarrolló en el canal de riego ubicado en el tramo Chilca del río Mantaro, localizado en la región Junín, Perú.

3.2 Tipo y diseño de investigación

La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel descriptivo-explicativo y diseño no experimental. El análisis se desarrolló mediante simulación hidráulica utilizando modelos numéricos.

3.3 Modelación hidráulica

La evaluación hidráulica se realizó mediante el software HEC-RAS, considerando flujo permanente gradualmente variado en canales abiertos.

Se analizaron cuatro escenarios hidráulicos:

- Escenario de operación normal: 65 m³/s.
- Escenario Q10: 200 m³/s.
- Escenario Q50: 400 m³/s.
- Escenario Q100: 800 m³/s.

3.4 Geometría actual

La sección existente corresponde a un canal trapecoidal con:

- Base: 2.5 m.
- Taludes: 1:1.
- Coeficiente de Manning: $n = 0.020$.

3.5 Propuesta de optimización

La alternativa de mejora consistió en:

- Incrementar la base a 3.0 m.
 - Modificar los taludes a 1.5:1.
 - Implementar revestimiento hidráulico con $n = 0.015$.
-

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Evaluación hidráulica de la condición actual

Los resultados evidenciaron que la capacidad hidráulica actual resulta adecuada únicamente para el escenario de operación normal. Para los escenarios extraordinarios se registraron incrementos significativos del tirante hidráulico.

Tabla 1. Tirantes promedio obtenidos en la condición actual

Escenario	Tirante promedio (m)
Q10	1.60
Q50	2.30
Q100	3.40

Se identificaron tres zonas críticas:

- Tramo 0–400 m: erosión lateral.
- Tramo 800–1300 m: cuello hidráulico y sedimentación.
- Tramo 1600–2000 m: pérdida total del borde libre y desbordamiento.

[Insertar Figura 1. Perfil longitudinal del flujo obtenido en HEC-RAS]

4.2 Comportamiento de la velocidad del flujo

Las velocidades aumentaron progresivamente con el caudal, alcanzando valores capaces de generar erosión severa.

Tabla 2. Velocidades máximas observadas

Escenario	Velocidad (m/s)
Operación normal	3.5
Q50	5.5
Q100	6.8

Estos valores superan los límites recomendables para materiales arcillo-limosos, incrementando la

probabilidad de socavación y pérdida de estabilidad estructural.

4.3 Evaluación de la propuesta optimizada

La optimización geométrica permitió incrementar la capacidad hidráulica del canal.

Los resultados mostraron:

- Reducción del tirante entre 15 % y 25 %.
- Disminución de la velocidad máxima de 6.8 m/s a 5.9 m/s.
- Mejora del régimen hidráulico.

4.4 Régimen de flujo

En la condición actual, el número de Froude osciló entre 0.8 y 1.2, indicando flujo transicional e inestable. Posteriormente, con la propuesta optimizada, el flujo se estabilizó entre 0.5 y 0.9, manteniéndose completamente subcrítico.

4.5 Discusión

Los resultados obtenidos son consistentes con los reportados por Yabar Ruiz, Orellana Cabello y Luján Gutiérrez, quienes identificaron que la modelación hidráulica constituye una herramienta efectiva para determinar sectores vulnerables y evaluar alternativas de mitigación.

Asimismo, los hallazgos coinciden con Sharma y Regonda, quienes demostraron que los modelos hidráulicos permiten representar adecuadamente escenarios extremos y evaluar la incertidumbre asociada a inundaciones.

La reducción del tirante, la disminución de la velocidad y la estabilización del número de Froude evidencian

AGRADECIMIENTOS

Los autores expresan su agradecimiento a las instituciones y profesionales que contribuyeron al desarrollo de la presente investigación

REFERENCIAS

[1] V. T. Chow, *Open-Channel Hydraulics*. New York: McGraw-Hill, 1959.

[2] G. W. Brunner, *HEC-RAS River Analysis System User's Manual*, Version 5.0. U.S. Army Corps of Engineers, 2020.

que la alternativa propuesta mejora significativamente la seguridad hidráulica del sistema.

V. CONCLUSIONES

1. La evaluación hidráulica evidenció que la sección actual del canal presenta insuficiente capacidad para transportar caudales extraordinarios, alcanzando tirantes de 1.60 m, 2.30 m y 3.40 m para los escenarios Q₁₀, Q₅₀ y Q₁₀₀ respectivamente.
2. Se identificaron tres sectores críticos con alta vulnerabilidad a erosión, sedimentación y desbordamiento, localizados entre los tramos 0–400 m, 800–1300 m y 1600–2000 m.
3. La geometría actual del canal y el coeficiente de rugosidad existente favorecen condiciones hidráulicas inestables, generando velocidades de hasta 6.8 m/s y un régimen de flujo transicional.
4. La propuesta de optimización geométrica permitió reducir los tirantes entre 15 % y 25 %, disminuir la velocidad máxima a 5.9 m/s y estabilizar el régimen hidráulico dentro de condiciones subcríticas seguras.
5. La optimización propuesta constituye una alternativa técnicamente viable para mejorar la capacidad de conducción, incrementar la seguridad hidráulica y fortalecer la resiliencia del sistema de riego frente a eventos extremos.

[3] G. W. Brunner, *HEC-RAS River Analysis System: Hydraulic Reference Manual*, Version 6.0. U.S. Army Corps of Engineers, 2021.

[4] V. C. Sharma and S. K. Regonda, "Two-Dimensional Flood Inundation Modeling in the Godavari River Basin," *Water*, vol. 13, no. 2, 2021.

[5] M. T. Contreras and C. Escauriaza, "Modeling flood propagation in an Andean urban watershed under different sediment concentration scenarios," *Natural Hazards and Earth System Sciences*, vol. 20, no. 9, 2020.

[6] L. M. Yabar Ruiz, *Determinación de zonas de riesgo por inundación mediante modelación hidráulica e hidrológica*, Universidad de Huánuco, 2023.

[7] R. E. Orellana Cabello, *Modelamiento hidrológico e hidráulico para el análisis de inundaciones utilizando HEC-HMS y HEC-RAS*, PUCP, 2021.

[8] R. Luján Gutiérrez, *Modelación hidrológica e hidráulica del río Ucumayo para identificación de zonas vulnerables a inundaciones*, UNSCH, 2025.